

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Erkinov Bobur Botirali o'g'li

PLASTIK KARTOCHKALAR ORQALI AMALGA
OSHIRILADIGAN HISOB – KITOBLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

